

**ОЛТИНСИМОН ҚОРАҒАТНИНГ ЎСИБ РИВОЖЛАНИШИ ВА ФЕНОЛОГИК
ФАЗАЛАРНИНГ ЎТИШИГА ФОЙДАЛИ ХАРОРАТНИНГ ТАЪСИРИ**

Абдуллаева Хилола Равшановна

Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти профессор, к.х.ф.д (DSc)

Қосимов Ахмаджон Абдуқодирович

Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти доценти., к.х.ф.д (PhD)

Темирова Гулираъно Бахтиёр кизи

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, 3-курс таянч докторанти.

Аннотация: Мақола олтинсимон қорағат навлари ва дурагайларини вегетация даврида фенологик фазаларнинг ўтиши жараёнида фойдали ҳароратнинг таъсири ўрганилган. Бунда, ҳар бир фазанинг ривожланишида фойдали ҳарорат йиғиндиси катта таъсир кўрсатади. Навлар ва дурагайларнинг эртаки, ўртаки ва кечки навларида фойдали ҳароратлар турлича йиғилади. Вегетациянинг давомида умумий йиғилган фойдали ҳароратлардан келиб чиқиб турли тупроқ-иқлим шароитларида етиштириши имкониятлари белгиланади.

Калит сўзлар: Олтинсимон қорағат, навлар, вегетация, ҳарорат, фенология, фойдали ҳарорат йиғиндиси.

Аннотация. В статье рассматривается влияние благоприятных температурных условий на переход фенологических фаз в период вегетации сортов и гибридов золотистой смородины. В этом случае благоприятная сумма температур оказывает существенное влияние на развитие каждой фазы. У ранних, средних и поздних сортов и гибридов полезные температуры собираются по-разному. На основании накопленных за вегетацию полезных температур определяются возможности возделывания в различных почвенно-климатических условиях.

Ключевые слова. смородина золотистая, сорта, вегетация, температура, фенология, сумма полезных температур.

Abstract. The article examines the influence of favorable temperature conditions on the transition of phenological phases during the vegetation period of golden currant varieties and hybrids. In this case, the favorable sum of temperatures has a significant effect on the development of each phase. Early, middle and late varieties and hybrids accumulate useful temperatures differently. Based on the useful temperatures accumulated during the vegetation period, the possibilities of cultivation in various soil and climatic conditions are determined.

Keywords. golden currant, varieties, vegetation, temperature, phenology, sum of useful temperatures.

Резавор меваларни етиштириш, кўпайтириш, келгусида боғдорчиликни жадаллаштириш учун навлар муҳим аҳамиятга эга. Ҳосилдорликни кўтаришда иқлим-тупроқ шароитларига қараб навларни худудлар бўйича тўғри жойлаштириш катта аҳамиятга эга, қайсики тур ва навларни биологияси тўла жавоб беради.

Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти олим-селекционерлари томонидан олиб борилган кўп йиллик тадқиқотлар натижасида резавор мева турлари

ва навларини вилоятлар бўйича жойлаштириш тавсия қилинди. Бу юқори ҳосил боғдорчиликни иқтисодий самарадорлигини таъминлади.

Мамлакатимизда об-ҳаво иқлим шароитининг ўзгариб бориши, сув танқислиги сезила бошлаган даврда илмий асосланган, тажрибада синалган, совуққа, қурғоқчиликка, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, ҳар бир худудда районлашган, юқори ҳосилли ва сифатли резавор меваларни кўпайтиришни талаб этмоқда. Навларни ўсиб ривожланишида вегетациянинг ўтиши билан биргаликда об-

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA**

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

хаво ҳароратининг таъсири ҳум муҳим ўрин тутади.

Ўзбекистонда қорағатнинг қора, қизил, оқ, олтинсимон ва пенсильван турлари кенг тарқалган. Қора, қизил, оқ қорағат навлари иссиққа чидамсиз бўлиб, асосан тоғ-тоғ олди худудларида, томорқаларда дарахтлар тагида салқин жойларда ўсиб ривожланиб, мева беради. Очiq майдонларда ушбу қорағат турларининг барглари +30⁰С даражада куяди натижада ўсимлик аста-секин қурий бошлайди.

Ўзбекистон шароитида олтинсимон қорағат тури яхши ўсиб, ривожланиб +42⁰С даражада ҳам барглари қуёшдан қуймайди.

Ўзбекистон шароитида қорағат селекцияси ва нав ўрганиш ишлари бўйича академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот фаолият олиб бормоқда.

Институт генофондида қорағатнинг жами 24 та нави, жумладан, қизил қорағатнинг (*Ribes rubrum* L) 4 та нави, олтинсимон қорағатнинг (*Ribes aureum* Pursh) 12 та ва олтинсимон қорағатнинг (*Ribes aureum* Pursh) 20 та гибридлари мавжуд. Ушбу навларнинг агротехникаси, физиологияси, селекцияси ва нав ўрганиш ишлари бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида олиб борилган селекция ишлари натижасида олтинсимон қорағатнинг юқори ҳосилли, иссиққа чидамли, мевасининг йириклиги билан ажралиб чиққан навларида республикамизда ҳамда Ўрта Осиё ва Кавказ Орти республикаларида давлат синовидан ўтиб кенг парвариш қилинмоқда.

Тошкент вилоятининг денгиз ва океанлардан

йироклиги ҳароратнинг йиллик ва кунлик ўзгаришларининг катта амплитудалари кескин континентал иқлимни келтириб чиқармоқда. Умуман олганда, тажриба майдонининг иқлими иссиқлик ва ёруғликка бойлиги, шунингдек қуруқлиги билан ажралиб туради. Ҳаво ҳароратининг ўртача йиллик амплитудаси +28 - +30 °С, ҳаво ҳароратининг мутлақ амплитудаси 75-80⁰С. Ёзи иссиқ ва қуруқ. Мутлақ максимал ҳарорат +44⁰С га етади. Куз узоқ ва иссиқ. Кузда биринчи совуқ тушиши 3 октябрда кузатилмоқда. Қиш барқарор эмас, иссиқдан совуққа кескин ўтади. Январь ойидаги ўртача ойлик ҳарорат -0.40⁰С, мутлақ минимал ҳарорат – -30⁰С. Минимал ҳаво ҳарорати -15⁰С бўлган қишнинг эҳтимоллиги 75%, ҳарорати -20⁰С – 15%, ҳарорати -25⁰С – атиги 10%. Баҳор сезиларли даражада ўзгарувчан ҳаво ҳарорати билан тавсифланади. Баҳорда совуқ тушиши одатда мевали экинларни, шу жумладан олтинсимон қорағатни гуллаш вақтига тўғри келади. Энг сўнгги баҳор совуғи 23 апрелда бўлади. Совуқ тушмаган давр ўртача 203 кунни ташкил этади. Йиллик ўртача ёғингарчилик миқдори 260-550 мм., уларнинг асосий қисми қиш-баҳор даврида ёмғир ва қор кўринишида бўлади. Иқлимнинг континенталлиги баҳор ва кузда об-ҳавонинг кескин ва тез-тез ва тўсатдан ўзгариши билан намоён бўлади. Баҳор барқарор эмас, узлукли: вақти-вақти билан кучли ёғингарчилик, момақалдироқ бўлади ва қисқа муддатли совуқ тушади. Ёз қуруқ ва булутли, нафақат иссиқ, балки узоқ давом этувчи. Энг иссиқ ойнинг ўртача ҳарорати +27⁰С, баъзи йилларда +29,5⁰С. Ёзнинг баъзи даврларида максимал ҳаво ҳарорати +40 – +44⁰С га етади.

**Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институтининг об-ҳаво станцияси маълумотларига кўра, 2017–2019
йиллардаги иқлим шароити қуйидаги фарқларга эга эди (1-расм).**

1-расм. Тадқиқот ўтказилган йилларнинг ўртача ҳаво ҳарорати, °C

Тадқиқот услуби. Диссертация мавзуси юзасидан олиб борилган илмий тадқиқотлар Бутун Россия мева экинлар селекцияси илмий-тадқиқот институти томонидан ишлаб чиқилган “Мевалар, резавор мевали ва ёнғоқ ўсимликлари навларини ўрганиш усули ва дастури” (Орёл 1999) асосида ўтказилди.

Фенологик фазаларини кузатишда куртакларни бўртиши, гуллаш бошланиши, қийғос гуллаши ва тугаши, меваларнинг пиша бошлаши, қийғос пишиши ва тугаши, баргларнинг рангини ўзгариши, баргларни тўкилиши ва вегетациясининг тугаши қайд этиб борилди.

Куртакларнинг ёзилиш санаси сифатида аксарият ўсимликларда куртаклардан барг учлари чиқа бошлаган кун қайд этилди. Кузатувлар кун ора амалга оширилди.

Гуллаш даври: А) бошланиши – биринчи гулларини очилиши (-10%), Б) қийғос - 60% гулларини очилиши, В) тугаши– тупларда гулларнинг бутунлигича 5% қолган гулларини эса у ёки бу ҳолдаги гул япроқларнинг тўкилганлиги. Гуллаш кучини баҳолаш бута ёшидан ва ривожланганлигини ҳисобга олиб 5 балли даражада белгиланди.

Меваларнинг пишиш муддати: А) бошланиши-пишган ранга хос тусга кирган биринчи соғлом меваларнинг пайдо бўлиши, Б) ёппасига пишиш- умумий меваларнинг 50% ида, В) пишиш муддатининг тугаши – умумий меваларнинг 90% и пишганда аниқланди. Барглар рангини ўзгариши кузда ўрганилди ва балларда ифодаланди: 0-баргларнинг ранги ўзгармаган; 1-ранг алоҳида баргларда ўзгарган; 2-ранг 10% баргларда ўзгарган; 3-ранг 30% баргларда ўзгарган; 4-ранг 70% баргларда ўзгарган; 5-ранг 70% дан ортиқ баргларда ўзгарган.

Хазонрезгиликнинг бошланиши - баргнинг табиий тўкилишида 20- 25% барглар тўкилган санадан аниқланди. Хазонрезгилик кузатув ишлари ҳар беш кунда бир марта

Баргининг тўкилиш даражаси совуқ тушгунга қадар вегетацияси тўлиқ яқунланмайдиган навларда кўз билан тавсифланди. Натижалар фоизларда ифодаланди (20, 40, 60 ёки 80% барглар тўкилган). Бундай навларда вегетациянинг якуни сифатида ўсишни тўхташига олиб келувчи барқарор совуқ тушган сана қайд этилди.

Барча фенологик кузатувлар об-ҳаво шароитлари билан узвий боғланади. Олтинсимон қорағатда ўтказилган фенологик кузатувлар бўйича фенофазалар ўтишининг энг эртаги, ўртаги ва энг кечки муддатларини аниқланди. Ўртаги муддат сифатида кузатув йилларида энг кўп учраган фенофаза бошланиш санаси кўрсатилди.

Ўсимликларнинг тиним давридан чиқишини аниқлаш учун қиш бошланиши билан ва ҳар 10 кунда учта типик тупдан биттадан бир йиллик шох кесиб олинди. Ушбу шохлар иссиқхонада ҳарорати 15-20°C бўлган сувли идишга солиб қўйилди ва ҳар 10 кунда куртакларнинг ёзилиши ҳисоб қилинди.

Ер шарининг турли ҳудудларида экинлар ривожланиши учун йиллик ҳарорат (иссиқлик) ресурсларининг қулайлик даражасини баҳолашда вегетация давридаги 10°C дан юқори бўлган фаол ҳарорат йиғиндиси қўлланилади. Фаол ҳарорат йиғиндиси 10°C дан юқори бўлган барқарор ўртача суткалик ҳароратларни қўшиш йўли билан топилади. Фаол ҳарорат етарли бўлмаган ҳолларда экин ўсмай ёки пишмай қолади. Экинлар турлари, навлари ва дурагайлари минтақалар бўйича жойлаштиришда, экиннинг иссиқлик билан таъминланганлик даражасини ҳисоблашда фаол ҳарорат кўрсаткичидан фойдаланилади. Олтинсимон қорағатнинг эртаки навларида вегетациянинг бошланишидан то гуллашни бошланишигача бўлган давр давомийлиги 31-32 кунни ташкил қилиб, фойдали ҳарорати

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

йиғиндиси 23-38°C оралиғида бўлган бўлса, ўртаки навларда давомийлик 27-29 кунни ташкил қилди, фойдали ҳарорати йиғиндиси эса 32-45°C оралиғида бўлди.

Кечки навларда эса давомийлик 29 кунни ташкил қилиб, фойдали ҳарорати йиғиндиси 46-48°C оралиғида бўлди. Шунингдек, дурагайларда ҳам ўрганилганда, эртаки №5-11 дурагайида вегетациянинг бошланишидан то гуллашни бошланишигача бўлган давр давомийлиги 28 кунни ташкил қилиб, фойдали ҳарорати йиғиндиси 36°C бўлган бўлса, ўртаки дурагайларда давомийлик 27-33 кунни, фойдали ҳарорати йиғиндиси эса

36-47°C ни ташкил қилди. Кечки дурагайларда давомийлик 27-32 кунни ташкил қилиб, фойдали ҳарорати йиғиндиси 62-67°C оралиғида бўлди. Олтинсимон қорағат навларида гуллаш бошланишидан то пишишгача бўлган давр давомийлиги эртаки навларда 60-66 кун оралиғида бўлиб, фойдали ҳарорат йиғиндиси 486-584°C оралиғида бўлган бўлса, ўртаки навларда давомийлик 61-68 кун орасида бўлди, фойдали ҳарорат йиғиндиси эса 533-632°C орасида бўлди. Кечки навларда давомийлик 63-65 кун ва фойдали ҳарорат йиғиндиси 583-593°C оралиғида бўлди.

1-жадвал

Олтинсимон қорағат навлари ва дурагайларида фенологик фазаларининг ўтишида фойдали ҳарорат йиғиндиси (ўртача 2017–2019 йиллар)

Нав ва дурагайлар	Вегетация бошланиши	Гуллаш бошланиши	Пишиш бошланиши	Барглари и тўкилишининг тугаши	Вегетация давомийлиги, кун
1	2	3	4	5	6
Плотномьясая (назорат)	22/II	21/III	26/V	15/XI	267
Олтиной	16/II	19/III	18/V	17/X	244
Узбекская сладкая	18/II	22/III	23/V	5/XI	260
Валентина	17/II	19/III	22/V	28/X	254
Лёвушка	17/II	20/III	22/V	25/X	251
Подарок Ариадне	16/II	18/III	22/V	30/X	257
Дўстлик	22/II	22/III	26/V	12/XI	264
Рухшона	24/II	22/III	24/V	10/XI	260
Ядгор	24/II	23/III	24/V	12/XI	266
Эликсир	24/II	22/III	26/V	12/XI	262
Сиюма	24/II	24/III	25/V	16/XI	261
Узбекистанская крупноплодная	25/II	26/III	27/V	12/XI	266
Алёна	26/II	26/III	28/V	15/XI	263
Ирода	26/II	27/III	29/V	15/XI	262
№5-11	22/II	21/III	19/V	5/XI	257
№13-17	22/II	26/III	24/V	10/XI	262
№5-12	24/II	24/III	29/V	14/XI	264
№13-16	25/II	22/III	26/V	8/XI	257
№13-2	25/II	23/III	24/V	14/XI	263
1	2	3	4	5	6
№15-5	25/II	23/III	30/V	9/XI	258
№13-27	26/II	24/III	23/V	15/XI	267
№13-7	26/II	24/III	23/V	18/XI	266

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

3760/6	26/II	29/III	1/VI	15/XI	263
3760/10	25/II	28/III	3/VI	18/XI	263
3685/3	26/II	28/III	5/VI	16/XI	263
3759/6	27/II	29/III	4/VI	16/XI	264

Шунингдек дурагайларда, яъни эртаки №5-11 дурагайида гуллаш бошланишидан то пишишгача бўлган давр давомийлиги 59 кун бўлиб, фойдали ҳарорат йиғиндиси эса 489°C бўлган бўлса, ўртаки дурагайларда давомийлик 59-68 кун, фойдали ҳарорат йиғиндиси 530-632°C орасида бўлди. Кечки дурагайларда давомийлик 64-69 кун ва фойдали ҳарорат йиғиндиси 632-702°C орасида бўлди. Олтинсимон қорағат навларида пишишдан то

барглари тўкилиши тугагунигача бўлган давр энг узоқ давр бўлиб, бу давр вегетация тугаши билан якунланади.

Эртаки навларда пишиш бошланишидан то барглари тўкилиши тугашигача бўлган давр давомийлиги 152-163 кун оралиғида бўлиб, бу даврда фойдали ҳарорат йиғиндиси 2354-2382°C оралиғида бўлган бўлса, ўртаки навларда давомийлик 170-175 кунни, фойдали ҳарорат йиғиндиси 2370-2416°C ни ташки этди.

2-жадвал

**Олтинсимон қорағат навлари ва дурагайларида фенологик фазаларининг ўтишида
фойдали ҳарорат йиғиндиси
(ўртача 2017–2019 йиллар)**

Нав ва дурагайлар	Вегетация бошланишидан н гуллашгача		Гуллаш бошланишидан пишишгача		Пишиш бошланишидан барглари тўкилиши тугашигача		Вегетация давомийлиги, кун	Фойдали ҳарорат йиғиндиси, °C
	давомийлиги, кун	фойдали ҳарорат йиғиндиси, 10°C дан юқори	давомийлиги, кун	фойдали ҳарорат йиғиндиси, 10°C	давомийлиги кун	фойдали ҳарорат йиғиндиси, 10°C дан юқори		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плотномьяся (назорат)	28	32	66	585	173	2374	267	2990
Олтиной	32	26	60	486	152	2364	244	2877
Узбекская сладкая	32	38	65	584	163	2360	260	2983
Валентина	31	23	64	540	159	2381	254	2944
Лёвушка	32	29	63	538	156	2354	251	2921
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подарок Ариадне	31	23	65	552	161	2382	257	2956
Дўстлик	29	35	65	585	170	2370	264	2989
Рухшона	27	37	63	550	170	2399	260	2986
Ядгор	28	39	61	533	173	2416	266	2988
Эликсир	27	32	65	585	170	2370	262	2986
Сиюма	27	45	62	555	175	2391	261	2990
Узбекистанская крупноплодная	29	46	65	583	169	2368	266	2997

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Алёна	29	48	63	593	171	2346	263	2987
Ирода	28	36	68	632	170	2322	262	2990
№5-11	28	36	59	489	170	2456	257	2980
№13-17	33	46	59	548	170	2392	262	2986
№5-12	29	43	66	615	169	2331	264	2989
№13-16	26	36	65	581	166	2365	257	2982
№13-2	27	46	62	545	174	2398	263	2988
№15-5	27	43	68	632	163	2306	258	2981
№13-27	32	41	60	597	176	2356	267	2995
№13-7	27	47	60	530	179	2411	266	2988
3760/6	32	67	64	632	167	2287	263	2986
3760/10	27	64	67	674	168	2251	263	2989
3685/3	31	62	69	702	164	2222	263	2987
3759/6	31	65	67	675	165	2246	264	2986

Кечки навларда эса давомийлик 169-171 кунни ва фойдали ҳарорат йиғиндиси 2346-2368°C ни ташкил этди. Олтинсимон қорағатнинг эртаки навларида вегетация бошлангандан то вегетация тугагунигача бўлган давомийлик 244 кундан то 260 кунгача, жами фойдали ҳарорат йиғиндиси эса 2877°C дан 2983°C гача бўлган бўлса, ўртаки навларда вегетация давомийлиги 260 кундан то 266 кунгача, жами фойдали ҳарорат йиғиндиси эса 2986°C дан 2990°C гача, кечки навларда вегетация давомийлиги 263 кундан 266 кунгача, жами фойдали ҳарорат йиғиндиси эса 2987°C дан 2997°C гачани ташкил этди.

Олтинсимон қорағат дурагайларида вегетация бошланганидан то вегетация тугагунигача бўлган давомийлик эртаки №5-11 дурагайида 257 кунни, жами фойдали ҳарорат йиғиндиси эса 2980°C ни ташкил этган бўлса, ўртаки навларда вегетация давомийлиги 257 кундан то 267 кунгача, жами фойдали ҳарорат йиғиндиси эса 2981°C дан 2995°C гача, кечки навларда вегетация давомийлиги 263 кундан то 264 кунгача, жами фойдали ҳарорат йиғиндиси эса 2986°C дан 2989°C гачани ташкил этди (2-жадвал).

Хулоса. Ўрганилган олтинсимон қорағат навларида вегетация Тошкент вилояти

шароитида эрта бошланган бўлиб, эртаки навлардан Олтиной, Валентина, Подарок Ариадне, Лёвушка ва Узбекская сладкая навларининг куртакларида 16-19 февральдан ҳаракат бошланган. Вегетацияни кеч бошланиши бўйича Узбекистанская крупноплодная, Ирода ва Алёна навлари ажралиб чиқди. Олтинсимон қорағат дурагайларидан эса №5-11 дурагайида вегетация эрта бошланиши қайд этилган бўлиб, 3759/6 дурагайи кеч бошланиши билан ажралиб чиқди.

Олтинсимон қорағат нав ва дурагайларида вегетация даврининг ўтиши фойдали ҳароратлар йиғиндисига ўз таъсирини кўрсатиши аниқланган ҳолда эртаки, ўртаки ва кески гуруҳларга бўлинди.

Нав ва дурагайларни фойдали ҳароратларнинг йиғиндиси ҳамда фенологик фазаларни ўтиш муддатларига асосан Олтиной, Подарок Ариадне, Валентина, Лёвушка, Узбекская сладкая навлари ва №5-11 дурагайи эртаки навлар гуруҳига киритилди. Кечки навлар гуруҳига Узбекистанская крупноплодная, Алёна, Ирода навлари ва 3760/6, 3760/10, 3759/6, ва 3685/3 дурагайлари киритилди. Қолган барча нав ва дурагайлар ўртаки навлар гуруҳига киритилди.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Abdullaev Ravshan Mavlyanovich, Abdullaeva Khilola Ravshanovna, Kosimov Akhmadjon Abdukodirovich // Studying the drought-resistance of berry plants// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020. Pp-2859-2870
2. Abdullaeva Kh.R. Economic and biological features of local and introduced varieties of strawberries and the development of some elements of agricultural technology in the conditions of the Tashkent region: 06.01.07 - Fruit growing and viticulture: Abs. diss. Doctor of Philosophy (PhD) agri.sciences - Tashkent, 2018. –p. 49
3. Abdullaeva Khilola Ravshanovna, Kosimov Ahmadjon Abdukodirovich//Promising varieties of Golden currant cultivated in the condition of Uzbekistan//European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE) Vol. 2 No. 12, December 2021/ pp-112-120
4. Abdullaeva Khilola Ravshanovna//Study and acclimatization of local and introduced Strawberry varieties in the condition of Uzbekistan//European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE) Vol. 2 No. 12, December 2021/ pp-127-126
5. Akhmadjon Kosimov // The study of heat resistance of golden currant (ribes aureum pursh) varieties // EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)// Volume: 4 |Issue: 11 November 2019 pp 30-32
6. Khilola Ravshanovna Abdullayeva // The Study of the Resistance of Garden Strawberry Varieties Belonged to Various Ecological Groups to Unfavorable Air Temperatures in the Condition of Uzbekistan // International Journal of Science and Research (IJSR) - Volume 8 Issue 10, October 2019/ pp-1450-1452
7. Sultanov Humoyun Mahmudjon ugli, Kasimov Ahmadjon Abdukodirovich // The effect of different methods of production on the productivity of Child varieties and the commercial characteristics of fruits // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. Indonesia, SSN: 2776-0979 (Volume 2, Issue 11, Nov., 2021/ pp-111-115